

Energieeinsparung durch Fensterfolien gemessen mit Wärmefluss-Sensoren

Hartmut Ehmler* und Benjamin Ruditsch**

*Scientists for Future (Fachgruppe Energie), korrespondierender Autor: ehmler@lightoven.de

**Phymeas GbR, <https://phymeas.de>

Zusammenfassung

Die Energieeinsparung durch Fensterfolien wurde exemplarisch mit Wärmefluss-Sensoren bestimmt. Zwei baugleiche, nebeneinander liegende Fenster mit Doppelverglasung aus dem Jahr 2018 wurden simultan untersucht, um Fehlerquellen zu minimieren. Ein Fenster war mit einer auf den Rahmen geklebten Folie aus Polycarbonat versehen, welche einen zusätzlich isolierenden Luftspalt bildet. Bei diesem Fenster ist der Wärmefluss im Mittel um 18% reduziert. Ein Vergleich mit Temperaturmessungen an den Scheiben bestätigt grob dieses Ergebnis, wenn auch mit deutlich geringerer Genauigkeit. Eine Wiederholung der Messungen an einer Verglasung alter Bauart mit bekanntem U-Wert wird angestrebt, um den Effekt der Fensterfolie noch genauer zu bestimmen und somit auch besser mit theoretischen Vorhersagen vergleichen zu können.

Einleitung

Fensterfolien werden verwendet, um den Transmissionswärmeverlust von Verglasungen zu senken. Die erzielbaren Einsparungen können aus der Reduktion des U-Wertes abgeleitet werden [1], [2]. Thermoelektrische Wärmefluss-Sensoren bieten eine Möglichkeit, diese theoretischen Werte in der Praxis zu überprüfen. Dieses wurde exemplarisch an einem doppelt verglasten Isolierfenster durchgeführt.

Messaufbau

Die Messungen wurden an zwei baugleichen Fenstern des Einbaujahres 2018 durchgeführt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Fenster mit aufgetragenen Wärmefluss-Sensoren. Links: Fenster mit Folie, rechts ohne.

Auf dem linken Fenster wurde zuvor eine Polycarbonatfolie von 0,5 mm Stärke auf den Rahmen geklebt, so dass sich ein isolierendes Luftpolster bildet. Zwei baugleiche Wärmeflussensoren der Firma *Phymeas* mit Abmessungen von 120 x 120 x 1,5 mm (LBH) wurden verwendet. Die Sensoren

wurden jeweils mit *Fixogum* aufgeklebt: der Sensor auf dem rechten Fenster direkt auf die Glasscheibe im Innenraum, der auf dem linken Fenster auf die Polycarbonatfolie (ebenfalls innen). Die Sensoren wurden mit ca. 5 m verdrehter und geschirmter Leitung mit einem Voltmeter *Keithley* verbunden, so dass ein gemeinsamer Kontakt auf den Minuspol-Eingang führt und der positive Pol eines Sensors jeweils mit einem Bananenstecker ausgewählt wird.

Die Messungen wurden vorzugsweise früh morgens und spät abends durchgeführt, um aufgrund der dann niedrigen Außentemperaturen ein möglichst großes Messsignal zu bekommen und störende Effekte durch Sonneneinstrahlung auszuschließen. Das Signal eines Sensors wurde für eine Messung über ca. 1 min beobachtet und ein mittlerer Wert abgelesen nebst einer ungefähren Schwankung, welche als statistische Messunsicherheit interpretiert wird. Die Berechnung der Wärmeflüsse erfolgt durch Multiplikation des zur Verfügung gestellten Kalibrierfaktors jeden Sensors (in Watt/Quadratmeter pro mV Signal).

Als Vergleich wurden zeitgleich auch Wärmeflüsse aus Temperaturmessungen bestimmt. Hierbei wurden mit einem Infrarot-Handthermometer die jeweiligen Oberflächentemperaturen der Scheibe bzw. Folie bestimmt und die Differenz zur Raumtemperatur ausgewertet. Hierbei wurden die Oberflächen von Scheibe und Sensor an der Messstelle mit Papierklebeband abgeklebt, so dass sich einheitliche Emissivitäten ergeben. Trotzdem liegen die Temperaturen auf der Sensoroberfläche im Mittel um 0,3 K höher, da der Sensor inklusive seiner Verklebung selbst wie eine weitere dünne Isolierschicht wirkt.

Da lediglich ein relativer Vergleich zwischen den Fenstern mit/ohne Folie durchgeführt werden sollte, konnte auf die Messung der Außentemperatur sowie weiterer Einflussgrößen verzichtet werden. Durch die quasi simultane Messung und die anschließende Verhältnisbildung werden außerdem systematische Fehler minimiert.

Die Messwerte und Berechnungen sind beim korrespondierenden Autor als Excel-Sheet erhältlich.

Ergebnisse

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse, die im Zeitraum vom 10.3.2024 bis 24.3.2024 gesammelt wurden.

Abbildung 2: Messergebnisse für den Wärmefluss für das Fenster mit und ohne Folie. Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden ergibt sich die Energieeinsparung durch die Folie.

Die Messungen mit den Wärmefluss-Sensoren lassen sich in guter Näherung durch einen linearen Zusammenhang beschreiben. Dieser bedeutet, dass der Wärmefluss durch die Folie um einen konstanten Bruchteil reduziert wird. Das mit der Messgenauigkeit gewichtete Mittel ergibt, dass die Folie eine Energieeinsparung von $17,6\% \pm 0,8\%$ bewirkt. Zum Vergleich ergibt sich aus den Temperaturmessungen eine Einsparung von $22\% \pm 3\%$.

Diskussion

Die Ergebnisse beider Messmethoden stimmen innerhalb ihrer Fehlergrenzen beinahe überein. Dies legt einen geringen Einfluss systematischer Abweichungen nahe. Diese sind vor allem bei den Temperaturmessungen zu suchen. Die Messung der Oberflächentemperaturen mit dem IR-Thermometer ist mit einigen Zehntelgrad Schwankung verbunden. Insbesondere muss man darauf achten, mit Körper und Hand nicht zu nah an die Oberfläche zu kommen, da die menschliche Wärmestrahlung die Messung beeinflusst. Auch die verwendeten Wärmeübergangskoeffizienten können zu systematischen Abweichungen führen, da es sich um Näherungen für den Wärmeaustausch durch Strahlung, Wärmeleitung und Konvektion handelt. Die Messung der Einsparung mit den Wärmeflussensoren erreicht im Rahmen der statistischen Auswertung des gesamten Datensatzes eine ca. viermal höhere Genauigkeit als die Messung durch die Temperaturdifferenzen. Sie ist also für die Überprüfung des Einspareffekts von Fensterfolien besser geeignet. Die zusätzlichen systematischen Abweichungen dieses Messverfahrens werden mit 2% abgeschätzt (hauptsächlich Kalibrierfaktor und Realbedingungen durch Klebung etc.). Damit konnte die relative Energieeinsparung durch eine Fensterfolie mit einer Genauigkeit von unter 3% bestimmt

werden (0,8% statistische plus 2% systematische Abweichung). Dies ermöglicht somit genaue Vergleiche mit theoretischen Vorhersagen über die Reduktion des U-Wertes der Verglasung durch die Folie.

Leider ist der U-Wert der betrachteten Verglasung unsicher. Das Einbaujahr von 2018 legt nahe, dass es sich um eine Wärmeschutzverglasung mit einem U-Wert von mindestens $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$ oder besser handelt, wie sie seit 2016 in der Energieeinsparverordnung für den Einbau neuer Fenster vorgeschrieben war. Im Innenaufdruck¹ am Fensterrand findet sich das Kürzel „AR“, was auf eine Argon Füllung hindeutet. Solche Zwei-Scheiben-Verglasungen haben typischerweise² U-Werte im Bereich $1,1\text{-}1,5 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$. Der sogenannte Feuerzeugtest kann Wärmeschutzverglasungen erkennen. Eine andere Färbung desjenigen Spiegelbilds der Flamme, welche an der niedrig-emissiven Beschichtung im Innenraum der Verglasung reflektiert wird, ist sichtbar.

Abbildung 3: Feuerzeugtest der Verglasung. Eine Einfärbung der reflektierten Flamme, wie bei Wärmeschutzverglasungen üblich, ist zu erkennen.

Die in „Passipedia“ [2] berechneten Einsparungen durch eine für Wärmestrahlung undurchlässige Folie (wie Polycarbonat und PVC) variieren von 11% für eine neue Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung (mit U-Wert von 1,1) über 16% (für einen U-Wert von 1,6) bis zu 25% (für eine „alte“ Isolierverglasung mit U-Wert von 2,7).

Die hier durchgeführten Messungen liegen mit dem Gesamtergebnis von $18\% \pm 3\%$ in der Nähe von dem oben zitierten Wert von 16%. Dies deutet somit auf einen zugehörigen U-Wert in der Nähe von $1,6 \text{ W}/(\text{m}^2/\text{K})$ hin. Genauere Vergleiche zwischen Theorie und Praxis lassen sich aufgrund des nicht genau bekannten U-Wertes leider nicht anstellen.

Ausblick

Die relative Energieeinsparung durch eine Fensterfolie konnte mithilfe von Wärmefluss-Sensoren mit einer Genauigkeit von unter 3% bestimmt werden. Ein Vergleich zu theoretisch berechneten Werten ist aufgrund des unbekanntem U-Wertes der Verglasung dennoch nur eingeschränkt möglich. Die Messungen sollten an einer Verglasung mit bekanntem U-Wert wiederholt werden. Hierfür bieten sich die Isolierverglasungen alter Bauart an, da ihr U-Wert sehr gut bekannt ist und nicht von der Qualität der Wärmeschutzverglasung abhängt (z.B. genauer Füllgrad mit Edelgas und Güte der low-e

¹ Abgelesen wurde „09/07/18 895078-8 452x1715 FL 4/8168/EN24 4//AR CT NOE“

² Siehe z.B. hier: https://www.thermoglas.de/fileadmin/downloads/u-werttabellen_dinen673.pdf

Beschichtung). Wegen der schlechten Isoliereigenschaften sind vergleichsweise große Messsignale mit entsprechend guter Genauigkeit zu erwarten.

Alternativ bzw. zusätzlich lässt sich mit den Wärmefluss-Sensoren auch der U-Wert der Verglasung selbst bestimmen, doch setzt dies durch die dafür notwendigen Temperaturmessungen mehr messtechnischen Aufwand voraus [3].

Referenzen

- [1] Hartmut Ehmler, Helge Ehrhardt, Axel Erdmann und Ulrike Jordan (2023): „Energie sparen mit Fensterfolien“, Handreichung aus der FG Energie der Scientists for Future, Berlin, 16 S., DOI: 10.5281/zenodo.10033033, <https://info-de.scientists4future.org/energie-sparen-mit-fensterfolien/>
- [2] Informationen zu Fensterfolien vom Passivhaus-Institut Darmstadt, https://passipedia.de/baulich/verglasungen_verbessern (abgerufen am 14.5.2024)
- [3] C. Hoffmann und A. Geissler (2021): „Die zerstörungsfreie Messung des U-Wertes von Aussenbauteilen - Eine Anwendungshilfe“, Schlussbericht für „EnergieSchweiz“, https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/ineb/ineb-forschung/nachhaltiges-bauen-und-betreiben/u-wert-messungen/media/10768-schlussbericht_zerstoerungsfreie_messung_des_u-wertes_von_aussenbauteilen_oktober_2021-2.pdf (abgerufen am 26.6.2024)